

УДК 349.23:342.742-057(477)

Лободюк Георгій Ігорович –
студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Heorhii I. Lobodiuk –
2nd year student of the
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Крохмаль Роман Олександрович –
студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Roman O. Krokhmal –
2nd year student of the
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Гарантії працівників під час проходження військової служби в умовах особливого періоду

У статті було розглянуто проблеми гарантування працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку під час проходження військової служби. Дослідивши судову практику Верховного Суду, Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, а також законодавство іноземних країн, у висновку авторами було запропоновано модель врегулювання цих відносин.

Ключові слова: трудові гарантії, гарантії військовослужбовцям, виплата середньомісячного заробітку, збереження робочого місця.

В статье были рассмотрены проблемы гарантирования работникам сохранения места работы и среднего заработка во время прохождения военной службы. Исследовав судебную практику Верховного Суда, Конституционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека, а так же законодательство зарубежных стран, в результате авторами было предложено модели регулирования этих отношений.

Ключевые слова: трудовые гарантии, гарантии военнослужащим, выплата среднемесячного заработка, сохранения рабочего места.

H.I. Lobodiuk, R.O. Krokhmal Employees' Guaranties during Military Service in Special Period

In the article authors reveal the content and essence of the employees' guaranties enshrined in labor legislation and provides a definition of a special period. After analyzing the national legislation, authors noted that it begins with the announcement of the decision to mobilize (general or partial) or with the imposition of martial law in the state, and ends simultaneously with the end of mobilization or cessation of hostilities. Also the article deals with issues caused by employees' guaranty of job preservation and average earnings during military service in a special period. The problem includes: 1) the inability of the employer to dismiss an employee during military service, which causes him negative consequences, such as low production capacity, low competitiveness

in the market of goods and services and in case of dismissal the employer may be held responsible; 2) by prohibiting the dismissal of employees, the state, de-facto, restricts the freedom of concluding employment contracts, ignoring employer's or employees' will; this restriction is that an employee cannot be dismissed either by order of the employer or at his own request, upon his application for dismissal; 3) in practice, there is a situation in which the obligation to pay the employee the average monthly salary during military service has been imposed on the employer by the state, which in the opinion of the authors is not rational. They also noted that the inability of the state to reimburse the employer's monthly expenses for the payment of monthly wages to employees during military service is not a ground for non-fulfillment of these obligations. In addition, under such conditions, a significant category of disputes are transferred into the illegal field and burdens the judicial system. Having studied the judicial practice of the Supreme Court, the Constitutional Court of Ukraine and the European Court of Human Rights, as well as the legislation of foreign countries, as a result, authors proposed their solution of these problems. For example, to differentiate guaranties for employees involved in the performance of public duties, depending on the time of their absence from work, as provided by Swiss law.

Keywords: labor guaranties, guaranties for servicemen, payment of average monthly earnings, job retention.

Постановка проблеми. Із 1 січня 2016 року, набрали чинності положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII [10], якими було внесено зміни до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі – КЗпП) [1] і змінено положення ст. 119 в частині компенсації середнього заробітку особам, мобілізованим в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, перекладаючи такий обов'язок з Держави на роботодавця. Державний бюджет на 2016 рік вже не передбачав відповідної графи витрат [12]. Враховуючи контраверсійне тлумачення норм КЗпП України судами щодо гарантій збереження місця роботи, виникла майже імперативна заборона звільняти вказані категорії працівників, роботодавець опинився в надзвичайно не вигідному становищі без легального виходу, бо з одного боку повинен виплачувати заробітну плату працівнику, який не виконує роботу, з іншого – найняти іншого. Наслідком таких змін окрім скрутного економічного становища, ускладнення ведення кадрової політики роботодавців стало додаткове навантаження судової системи новою категорією спорів, а інша їх частина набрала поза юридичної форми рішення, фактично нівелюючи гарантії передбачені ст. 119 КЗпП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш близьким і дотичним до нашої теми є дослідження гарантії збереження місця роботи О.І. Янушкевича. Предметом дослідження В.Й. Пашинського, І.А Свистільник, Н.І. Чудик-Білоусової стали гарантії військовослужбовців. Проблеми юридичних гарантій у

трудовому праві були предметом досліджень таких науковців: О. М. Ярошенка, О. І. Процевського, В. М. Андріїва, О. В. Смирнова, І.І Яцкевича.

Невирішені раніше проблеми. Питання законодавчих моделей регулювання порядку звільнення працівників, що виконують військовий обов'язок в особливий період, а також гарантованих виплат середньомісячної заробітної плати фактично залишається мало дослідженими та не вирішеними.

Мета. Метою статті є дослідження гарантування працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку під час проходження військової служби в умовах особливого періоду, визначення кола проблем, пов'язаних з ним та запропонування шляхів їх вирішення. Для цього необхідно проаналізувати національне законодавство, судову практику Верховного Суду (далі – ВС), Конституційного Суду України (далі – КСУ), Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та зробити висновки.

Виклад основного матеріалу. Спочатку ми проаналізуємо співвідношення п. 3 ст. 36 КЗпП України з гарантіями збереження місця роботи відповідно до ст. 119 КЗпП України, а потім гарантії збереження середньомісячної заробітної платні.

Стаття 119 КЗпП України визначає дві основні підстави виникнення гарантій: існування особливого періоду та призов на військову службу в порядку мобілізації населення, або вступ на військову службу за контрактом (постанова від 16.07.2020 по справі №815/5130/16) [5]. У постанові від 20 червня 2018 року по справі

№323/1252/17 [6] ВС дійшов висновку, що вид контракту не має істотного значення, і (не) поширення гарантій щодо збереження місця роботи (як наслідок і виплати середньомісячної заробітної плати) не ставиться в залежність від нього.

Ключовим моментом є саме введення в державі особливого періоду, це є тим юридичним фактом, який виключає підстави застосування п. 3 ст. 36 КЗпП України – припинення трудового договору у зв'язку з призовом або вступом працівника на військову службу. Початок дії особливого періоду законодавець пов'язує із моментом оголошення рішення про мобілізацію (загальну чи часткову) або з моментом введення в державі воєнного стану, які є самостійними підставами виникнення та існування особливого періоду, а закінчення особливого періоду пов'язує із закінченням мобілізації або припиненням воєнного часу і частково періоду після закінчення воєнних дій. Період мобілізації закінчується прийняттям Президентом України окремого рішення про демобілізацію» (постанова від 06.10.2020 № 814/2021/17) [2]. В Україні було видано ряд Указів Президента про мобілізацію або часткову мобілізацію, утім жоден з них не виступає обставиною, який припиняє дію попереднього, не тягне закінчення чи переривання періоду мобілізації, і початковим моментом, з якого слід говорити про виникнення особливого стану є саме оголошення Президентом України часткової мобілізації (17 березня 2014 року) відповідно до положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21 жовтня 1993 року №3543-ХІІ [13]. У свою чергу, під демобілізацією слід розуміти прийняття Президентом рішення про повну демобілізацію усіх призваних під час мобілізації військовослужбовців та переведення усіх інституцій України на функціонування в умовах мирного часу (постанова від 20 червня 2018 року справа №323/1252/17) [6].

Диспозиція ж статті 119 КЗпП України закріплює гарантії збереження місця роботи, посади і середнього заробітку [1]. Ми вважаємо за необхідне почати саме з гарантій збереження місця роботи. Вона полягає у неможливості звільнити працівника. Це є саме тією гарантією, що визначає наявність і реалізацію всіх інших. О. І. Янушкевич дійшов висновку, що навіть якщо працівник сам просив роботодавця звільнити його у зв'язку із вступом на військову службу і написав відповідну заяву, це не матиме ніякого

значення, оскільки у судах така заява не враховуватиметься» [17, с. 28]. Посилаючись на постанову № 727/2187/16-ц ВС: «Заява позивача про звільнення відповідно до пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП України не має правового значення, оскільки наведеними вище нормами матеріального права законодавцем встановлено обмеження щодо звільнення працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» [4]. Хоча істинність цієї тези насправді сумнівна з огляду на обставини справи: роботодавець звільняє працівника за п. 3 ст. 36 КЗпП України, яка в чинній редакції викладена в формі гіпотези з виключенням випадків передбачених ст. 119 КЗпП України [1]. Тобто, аргументація Суду зводиться до визначення такої підстави для звільнення як неналежної. Але практично, так правозастосування і відбувається. У постанові ВС від 13.06.2018 року по справі № 813/782/17 зроблено доволі контраверсійний висновок, що чинним законодавством загалом не передбачено можливості розірвання трудових відносин, якщо він призваний на військову службу в особливий період до моменту закінчення проходження військової служби – демобілізації [3]. Хоча в цій ситуації припинення трудових відносин відбувалося вже на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП України. Особливостями укладання трудового договору на визначений строк є виключність підстав його укладання: характер роботи, умови її виконання, інтерес працівника унеможливають укладання безстрокового трудового договору, а також спеціальні, визначені законом випадки [1].

Але в умовах неможливості звільнити працівника обсяг гарантій, який має працівник насправді є ширшим за збереження посади і середньомісячного заробітку. Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), що кореспондує з положеннями ст. 82 КЗпП України [1; 9]. Тобто, після проходження військової служби, працівник зможе реалізувати додатково право на щорічну відпустку або право на

грошову компенсацію невикористаної щорічної відпустки. Аналогічних висновків дійшов ВС у постанові від 25 липня 2019 року по справі №2140/1471/18 [7]: «Під час мобілізації або в особливий період в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону № 504/96-ВР є часом, коли працівник фактично не працює, але за ним згідно з законодавством зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата, а тому вказаний період зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку та після демобілізації працівник має право на таку відпустку. Надання такої відпустки не пов'язано з відпусткою, яку надано працівнику, як військовослужбовцю, за місцем проходження військової служби. Аналогічні роз'яснення надані позивачу Мінсоцполітикою 14.03.2017 року».

І при такому імперативному встановленні заборони звільнення в каузальній інтерпретації норм ст. 119 КЗпП України можливо дійти висновку про втручання в свободу укладання трудового договору. Так роботодавець може бути зобов'язаний виплачувати працівникові заробітну платню в період, коли останній не працює, а сам він доходу не отримує. Виплата заробітної плати працівникові, який не працює протягом значного проміжку часу впливає на його виробничі можливості, конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг. Натомість недотримання цих гарантій виступає підставою для притягнення роботодавця до відповідальності за порушення законодавства про працю на підставі ст. 265 КЗпП України: недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» санкціоновано штрафом у розмірі 4 мінімальних заробітних плат [8; 11; 13].

У випадках коли практика правозастосування йде шляхом обмеження можливості звільнити працівника, то заборонити розірвати йому трудовий договір з власної ініціативи неможливо, оскільки останнє може витлумачитися як застосування примусової праці. Додатково, юридичний зміст гарантій полягає в покладенні додаткових, кореспондуючих обов'язків вчиняти чи утримуватися від вчинення певних дій інших осіб задля забезпечення можливості реалізації певного права його носієм. Тобто, зміст гарантій

збереження місця роботи полягає в забороні звільняти, яка покладається саме на роботодавця. І навіть, якщо витлумачити це як заборону видавати наказ про звільнення, то в порядку власної ініціативи працівник пише заяву про звільнення і обумовлює конкретний день розірвання трудових відносин, з настанням якого вони будуть припинені. Таким чином, ці спори набувають позап правового характеру їх вирішення – економічний, соціальний, психологічний тиск на працівника. Що в свою чергу нівелює всю сутність ст. 119 КЗпП України.

Змінені положення, з одного боку, виключають будь-яку мотивацію роботодавця реалізувати гарантії працівника, а з іншого – є скоріше декларативними, ніж реальними. Підсумовуючи, зазначимо, що єдиним способом вирішення проблеми, що виникла є зміна моделі правового регулювання інституту гарантій працівників, які реалізують військовий обов'язок. Адже наразі реалізація таких гарантій є скоріше фікцією, а єдиним рішенням цього питання є зміна законодавчого регулювання.

На наше переконання, слід вирішити, чи можливо покласти обов'язок щодо виплати середньомісячної заробітної плати на роботодавця без застосування компенсації понесених витрат. Неясність на кого покласти обов'язок полягає в неоднозначності тлумачення положень ст. 17 Конституції України, де захист суверенітету, територіальної цілісності визначається саме справою українського народу, а відповідно до ч.5 цієї статті саме держава забезпечує соціальний захист, не конкретизуючи зміст цього поняття.

Держава є фактично інституційною базою, що здатна консолідувати зусилля громадян, утім основним питанням є метод. Достатньої конкретизації цих положень надав КСУ, зокрема в рішенні від 11 жовтня 2005 року N 8-рп/2005 викладено наступну позицію, що визначає конкретні змістовні характеристики такого роду гарантій: «Здійснення таких заходів (забезпечення соціального захисту, гарантій) не залежить від розміру їх доходів чи наявності фінансування із бюджету, а має безумовний характер» [15]. Іншими словами, держава не може перекладати власні обов'язки на суб'єктів, що зможуть чи не зможуть реалізувати цей обов'язок залежно від рівня їх доходів. У рішенні КСУ від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 наведено позицію, що прямо покладає обов'язок забезпечувати

реалізацію цих гарантій саме на державу: «Отже, закріплення в Конституції України обов'язку держави щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які захищають Вітчизну, суверенітет і територіальну цілісність України, є запорукою його реалізації державою та недопущення зниження рівня соціального захисту цих осіб та членів їх сімей» [16].

Невиконання такого обов'язку не може бути обґрунтовано відсутністю грошових коштів, як і з огляду на наведені позиції КСУ, так і з огляду на практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ): «органи державної влади не можуть посылатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань» (п. 26 рішення ЄСПЛ від 08 листопада 2005 року у справі «Кечко проти України»)» [14]. Дійсно, є проблема застосування наведених положень саме як джерел права, рішення КСУ є актами тлумачення норм права і не мають загальнообов'язкового значення, у свою чергу рішення ЄСПЛ є обов'язковими лише для застосування судом, утім саме вони пояснюють основні засади, з яких слід виходити при подальшому нормативному регулюванні інституту гарантій працівників, що реалізують військовий обов'язок.

Якщо ж говорити про досвід іноземних держав, то, наприклад, у Німеччині для регулювання такого роду відносин прийнято спеціальний Закон «Про охорону праці при призові на військову службу» (*Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst*) (прим. ред. – курсив) [18].

Так, на час проходження військової служби трудові відносини припиняються зі збереженням середньомісячного заробітку та робочого місця, посади з можливістю для роботодавця подати заяву до федерального уряду для компенсації понесених витрат [18]. А також компенсації всіх інших непередбачених витрат, а також усіх витрат, що виникли не з вини роботодавця (передчасне закінчення строку військової служби, що потягнуло необхідність одночасної виплати заробітної плати двом працівникам). На подачу заяв встановлюється строк пів року з дня виникнення обставин [18]. Гарантії збереження посади фактично є значно більш деталізованими відносно аналогічного українського законодавства. Так, не допускається саме звільнення з причини проходження військової служби, з покладенням на роботодавця подальшого обов'язку

доведення правомірності звільнення у разі виникнення спору. Навряд чи українське законодавство буде передбачати аналогічний обсяг гарантій з огляду на дефіцит бюджетних коштів. Якщо обмежити сферу застосування компенсацій виключно межами виплати середньомісячної заробітної плати працівникові, то сам механізм компенсації буде аналогічним українському до внесення змін Законом № 911-VIII.

Натомість у Швейцарії на противагу повному покриттю всіх витрат роботодавця, з огляду на проходження військової служби працівником, використовується система компенсаційних дотацій, що встановлюється релятивно втраті заробітку роботодавця – статтями 324; 331 та 336 Цивільного кодексу Швейцарії [19]. З іншого боку, ці дотації мають обмеження правом працівника на отримання відсотку від заробітної плати, залежно від кількості днів, які він проводить на службі чи виконанні громадського обов'язку. Саме в межах цих виплат і проводиться виплата заробітної плати працівникам, призваним на військову службу.

Швейцарське законодавство ж в свою чергу має дві основних переваги – створення спеціального фонду, встановлення гарантій релятивно до часового обсягу виконання обов'язку. У свою чергу, аналогічні положення можливо б було екстраполювати на українське законодавство шляхом введення спеціального податку в рамках воєнного збору, який би застосовувався лише за виникнення особливого періоду, а грошові кошти надходили до спеціального фонду.

Висновки. Гарантія збереження місця роботи зумовлює існування всіх інших гарантій передбачених ст. 119 КЗпП України. Наразі в судовій практиці збереження місця роботи тлумачиться майже як імперативна заборона звільнення. Спектр гарантій фактично не вичерпується переліком, передбаченим ст. 119 КЗпП України, а й включає додатково збереження відпустки на період військової служби. Виключення положень про компенсацію середньомісячної заробітної плати з бюджету покладає економічно нераціональний тягар на роботодавців, зменшуючи їх конкурентоздатність на ринку, переводить значну категорію спорів в позаправове поле і навантажує судову систему. Інститут гарантій працівникам, які знаходяться на військовій службі потрібно врегулювати з урахування наступних

положень: повернути механізм компенсацій виплати середньомісячної заробітної плати з бюджету, ввести спеціальний податок для цієї категорії відносин. Аналогічно до швейцарського законодавства додатково можливо було б

диференціювати гарантії для працівників, які залучаються до виконання громадських обов'язків, залежно від часу їх відсутності на роботі.

Список використаних джерел:

1. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII у редакції від 09.05.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення 10.05.2021).
2. Постанова Верховного суду від 06.10.2020 р. по справі № 814/2021/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92020648>.
3. Постанова Верховного суду від 13.06.2018 р. по справі № 813/782/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72459683>.
4. Постанова Верховного суду від 14.02.2018 р. по справі № 727/2187/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72459683>.
5. Постанова Верховного суду від 16.07.2020 р. по справі № 815/5130/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458361>.
6. Постанова Верховного суду від 20.06.2018 р. по справі № 323/1252/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963434>.
7. Постанова Верховного суду від 25.07.2019 р. по справі №2140/1471/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83272118>.
8. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991 р. № 1975-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1992. № 15, Ст. 188.
9. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1997. № 2, Ст. 4.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 24.12.2015 р. № 911-VIII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2016. №5, Ст. 50.
11. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. №2232-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1992. №27, Ст. 385.
12. Про державний бюджет на 2016 рік: Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2016. №5, Ст. 54.
13. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 р. №3543-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1993. №44, Ст. 416.
14. Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Кечко проти України» (заява № 63134/00, від 8 листопада 2005 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_025#Text.
15. Рішення Конституційного суду України від 11.10.2005 р. N 8-рп/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05#Text>.
16. Рішення Конституційного суду України від 18.11.2018 р. № 12-р/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-18#Text>.
17. Янушкевич О. І. Збереження місця роботи (посади) – одна із основних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Вип. 1(26).Т. 2. С.- 27-30.
18. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (Stand am 1. Mai 2021). URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de (дата звернення 10.05.2021).
19. Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/arbplschg/BJNR002930957.html#BJNR002930957BJNG000103377> (дата звернення 10.05.2021).

References:

1. Kodeks zakoniv pro pratsiu: Zakon Ukrainy vid 10.12.1971 r. № 322-VIII u redaktsii vid 09.05.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (data zvernennia 10.05.2021).
2. Postanova Verkhovnoho sudu vid 06.10.2020 r. po spravi № 814/2021/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92020648>.
3. Postanova Verkhovnoho sudu vid 13.06.2018 r. po spravi № 813/782/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72459683>.
4. Postanova Verkhovnoho sudu vid 14.02.2018 r. po spravi № 727/2187/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72459683>.
5. Postanova Verkhovnoho sudu vid 16.07.2020 r. po spravi № 815/5130/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458361>.
6. Postanova Verkhovnoho sudu vid 20.06.2018 r. po spravi № 323/1252/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963434>.
7. Postanova Verkhovnoho sudu vid 25.07.2019 r. po spravi №2140/1471/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83272118>.
8. Pro alternatyvnu (neviiskovu) sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 12.12.1991 r. № 1975-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1992. № 15, St. 188.
9. Pro vidpustky: Zakon Ukrainy vid 15.11.1996 r. № 504/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1997. № 2, St. 4.
10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24.12.2015 r. № 911-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2016. №5, St. 50.
11. Pro viiskovy obov'iazok i viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 r. №2232-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1992. №27, St. 385.
12. Pro derzhavnyi biudzhet na 2016 rik: Zakon Ukrainy vid 25.12.2015 r. № 928-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2016. №5, St. 54.
13. Pro mobilizatsiinu pidhotovku ta mobilizatsiiu: Zakon Ukrainy vid 21.10.1993 r. №3543-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1993. №44, St. 416.
14. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny po spravi «Kechko proty Ukrainy» (zaiava № 63134/00, vid 8 lystopada 2005 roku). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_025#Text.
15. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 11.10.2005 r. N 8-rp/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-05#Text>.
16. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 18.11.2018 r. № 12-r/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-18#Text>.
17. Yanushkevych O. I. Zberezhennia mistsia roboty (posady) – odna iz osnovnykh harantii dlia pratsivnykiv na chas vykonannia derzhavnykh abo hromadskykh obov'iazkiv. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2019. Vyp. 1(26).T. 2. S.- 27-30.
18. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (Stand am 1. Mai 2021). URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de (data zvernennia 10.05.2021).
19. Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/arbplschg/BJNR002930957.html#BJNR002930957BJNG000103377> (data zvernennia 10.05.2021).